

Шарапова Світлана Володимирівна,
кандидатка юридичних наук, доцентка
кафедри земельного та аграрного права
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого,
провідний науковий співробітник НДІ
правового забезпечення інноваційного
розвитку НАПрН України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРОВОЛЬТАЇКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Повномасштабна війна призвела до суттєвих руйнувань об'єктів енергетичної інфраструктури України, що поставило перед державою завдання не лише їх відновлення, а й глибокої модернізації всієї енергетичної системи. У цих реаліях виникає гостра потреба у переорієнтації існуючої енергосистеми на більш стійку, гнучку та безпечну модель, яка здатна ефективно функціонувати навіть за умов підвищених ризиків.

Дедалі більшого значення, як один із напрямів формування нової сучасної енергетичної системи країни, набуває розвиток відновлюваних джерел енергії. Використання яких, в першу чергу, сприяє зменшенню залежності від традиційних енергоресурсів, а також підвищенню рівня енергетичної незалежності держави.

Загальноприйнятою класифікацією відновлюваних джерел енергії є класифікація ООН та Міжнародної енергетичної агенції, які виокремлюють такі їх види: сонячна й вітрова енергія; геотермальна енергія; енергія падаючої води, включаючи ГЕС, потужністю меншою за 1 Мвт; енергія від використання торфу, біомаси, включаючи відходи сільського, лісового, промислового й комунального сектору; хвильова енергія, включаючи енергію течій, припливів і відливів, а також енергія температурних перепадів океану; енергія залишкового тепла землі (низько потенціальна енергія) [1, с. 66].

Вперше на законодавчому рівні в Україні визначення поняття «нетрадиційні та поновлювані джерела енергії» було закріплено у Законі України «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 року (втратив чинність). Так, відповідно до зазначеного Закону нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії розглядалися як джерела, що постійно існують або періодично з'являються в навколишньому природному середовищі у вигляді потоків енергії Сонця, вітру, тепла Землі, енергії морів, океанів, річок, біомаси.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року № 555-IV альтернативні джерела енергії визначаються як відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать

доменний та коксівний газ, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів [2].

Порівняння наведених законодавчих визначень демонструє поступовий розвиток підходів до розуміння відновлюваних (альтернативних) джерел енергії в національному законодавстві.

Позитивним моментом є те, що сучасне законодавство формує більш системний підхід до класифікації альтернативних джерел енергії, охоплюючи як природні відновлювані ресурси, так і вторинні енергетичні джерела. Отже, така трансформація законодавства в галузі регулювання використання альтернативних джерел енергії вказує на поступову адаптацію енергетичної політики України до сучасних технологічних можливостей. Досвід впровадження та розвитку відновлюваних джерел енергії на сьогодні у світі достатньо широко використовується. Багато країни Європи розвивають та доволі успішно використовують сонячну, вітрову та інші види відновлюваної енергії, при цьому розглядають їх як один із пріоритетних напрямів своєї енергетичної політики. Як приклад, агровольтаїка, що виступає ефективним інструментом реалізації зазначеного напрямку, оскільки поєднує сільськогосподарське виробництво з генерацією електроенергії на основі сонячних технологій. Виробництво електроенергії таким способом дозволяє частково (іноді повністю) покривати енергетичні потреби фермерських господарств або інших сільськогосподарських суб'єктів.

Таким чином, агровольтаїка гармонійно інтегрується в енергетичну трансформацію України, забезпечуючи поєднання використання земельних ділянок для ведення сільського господарства із розвитком відновлюваних джерел енергії.

Хоча ця технологія (агровольтаїка) має великий потенціал, її розвиток лише починається, і для її широкого використання ще потрібно подолати кілька перешкод. Це стосується як технічних і правових аспектів, так і потреби в значних інвестиціях. Однак, враховуючи сприятливі умови для розвитку сонячної енергетики та аграрного сектору в Україні, агровольтаїка має потенціал для подальшого розширення в майбутньому.

Україна є одним із провідних виробників сільськогосподарської продукції в Європі, і використання частини земель сільськогосподарського призначення для встановлення сонячних панелей може стати вигідним як з екологічного, так і з економічного погляду. Однак, незважаючи на численні переваги, агровольтаїка в Україні стикається з низкою викликів. Одним з яких виступає відсутність чіткої правової бази, що враховуватиме, в першу чергу, особливості використання земель сільськогосподарського призначення під сонячні панелі [3, с. 123-124].

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Земельного кодексу України землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. Отже, цільове

використання земель сільськогосподарського призначення чітко визначено законодавством і має вичерпний характер. Відповідно до ч.1 ст. 76 Земельного кодексу України землями енергетичної системи визнаються землі, надані під електрогенеруючі об'єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел), під об'єкти транспортування електроенергії до користувача, крім визначених законом випадків розміщення таких об'єктів на землях іншого цільового призначення.

Виходячи зі змісту зазначених норм, встановлення та розміщення енергетичних об'єктів на землях сільськогосподарського призначення законодавством не передбачено. Таким чином, розміщення сонячних панелей, зокрема в межах реалізації агровольтаїчних проєктів, прямо не передбачено серед допустимих видів використання сільськогосподарських земель. Відтак, розміщення сонячних установок на таких землях може розцінюватися як відхилення від їх цільового використання, що створює правові ризики та стримує розвиток агровольтаїки в Україні.

Проте слушною є думка, що впровадження агровольтаїки може значно сприяти розвитку сільського господарства України, піднести його на новий рівень і забезпечити економічні вигоди та стабільність врожаю [4, с. 44]. Саме тому актуальним і перспективним напрямом розвитку вітчизняного законодавства у сфері використання сонячної енергії може стати впровадження таких нормативно-правових умов, за яких екологічно-безпечно поєднання аграрних та енергетичних видів діяльності на землях сільськогосподарського призначення буде легальним [5, с. 83].

Попри всі переваги, використання відновлюваних джерел енергії супроводжується й певними екологічними ризиками. Приміром, вітрові електростанції можуть становити загрозу для популяції птахів, належного екологічного контролю потребує виробництво та утилізація сонячних панелей тощо.

Отже, у земельному законодавстві має бути чітко визначено, за яких умов земельні ділянки сільськогосподарського призначення можна використовувати під відповідні проєкти, чи потрібно змінювати цільове призначення земель або вид використання в межах відповідної категорії тощо. Правове регулювання агровольтаїки в Україні вимагає системного та міжгалузевого підходу, що охоплює норми земельного, енергетичного й екологічного законодавства та має бути спрямоване на стимулювання розвитку цієї технології. Такий підхід покликаний забезпечити ефективне поєднання сільськогосподарського виробництва з використанням відновлювальних джерел енергії.

Список використаних джерел

1. Редько С.М. Відновлювальна енергетика: особливості розвитку в світі. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA» (July 18, 2025; San Francisco, USA). С. 74–81. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/2966>
2. Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20 лютого 2003 року № 555-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text> (дата звернення 15.03.2026).

3. Шарапова С. В. Агровольтаїка в сучасних умовах правового регулювання. Міжнародна міжгалузева конференція «Стратегія розвитку агровольтаїки: стан виклики та кроки впровадження в Україні». 8 квітня 2025 року. м. Київ. С. 122-124.

4. Павлига А. В. Щодо використання агровольтаїки в Україні: проблематика питання. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12-13 лютого 2021 року). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С. 44 – 45.

5. Павлига А. В. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні: дис. ... доктора філософії. Одеса, 2023. 231с.